

plaatsvinden. Omdat de communicatie via e-mails tussen groepen plaatsvond, kunnen deze analyses alleen betrekking hebben op groepen. Deze e-mail analyses richten zich onder andere op eventuele verschillen tussen groepen in aanwezigheid van signalen van een hoge(re) mate van communicatie-gerichtheid. Maten die hiervoor indicatief kunnen zijn, zijn onder meer (a) de gemiddelde omvang of lengte van de e-mail, (b) signalen van mediumgevoelig taalgebruik waarin taaluitingen in een e-mail worden toegelicht (zgn. meta-expressies), (c) uitwisselingen waarin 'grounding' (zie Clark, 1996) plaatsvindt en expliciet gereageerd wordt op de e-mail van de partner, en (d) aanwezigheid van conversatie-, bevraging-, debattering-, en instructiedialogen (zie Burbules, 1993).

Conclusie

In het onderzoek is tot dusver weinig aandacht besteed aan achtergronden van verschillen tussen jongens en meisjes in technische kennis, de beleving van techniek, groepswerk en communicatie. De uitgevoerde analyses zijn verkennend en behoeven aansluiting met relevant theoretisch - en empirisch onderzoek. Over de uitkomsten van deze (literatuur)studie zal tijdens de ORD worden gerapporteerd.

Referenties

- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W.H. Freeman.
- Burbules, N.C. (1993). *Dialogue in teaching: theory and practice*. New York: Teachers College Press.
- Clark, H. H. (1996). *Using Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fahy, P.J. (2002). Epistolary and expository interaction patterns in a computer conference transcript. *The Journal of Distance Education*, 17(1). Opgevraagd op 27 februari, 2005 van <http://cade.athabascau.ca/vol17.1/fahy.html>
- Herring, S.C. (1996). Two variants of an electronic message system. In Herring, S.C. (Ed.), *Computer-Mediated Communication. Linguistic, social and cross-cultural perspectives* (pp. 81-106). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Divisie 11 / sectie 3

Doen 'echte kerels' er wel toe? Effecten van het geslacht van leerkrachten op de prestaties, de houding en het gedrag van leerlingen

Div 11/3/48 pa

auteur: G. Driessen - ITS, Radboud Universiteit Nijmegen
contactadres: g.driessen@its.ru.nl

De feminisering van het onderwijs staat momenteel sterk in de belangstelling, en wel op een niet-positieve wijze. Het idee is namelijk dat doordat het aantal mannelijke leerkrachten in het onderwijs afneemt, het hierdoor bij jongens aan mannelijke rolmodellen ontbreekt, wat tot consequentie zou kunnen hebben dat hun prestaties, houdingen en gedrag daardoor negatief beïnvloed worden. Een recente enquête uitgevoerd in opdracht van Het Onderwijsblad (Sikkes,

2004) liet zien dat bijna driekwart van het personeel in het basisonderwijs feminisering als een probleem ziet. Vervolgens vindt 55% van de mannen dat feminisering de kwaliteit van het onderwijs bedreigt; van de vrouwen is 40% die mening toegedaan. Tweederde meent dat de feminisering slecht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongens; jongens zouden volgens hen mannelijke rolmodellen nodig hebben. Tot zover de *opinions* van de betrokkenen. Maar hoe staat het nu met de *feiten*? In een begin 2004 verschenen themanummer van het blad *Pedagogiek* over de feminisering van het onderwijs en het daarmee verband houdende 'jongensprobleem' wordt een poging ondernomen tot een empirische onderbouwing te komen. In de Verenigde Staten, Engeland en Australië blijkt de discussie al veel langer en heftiger te worden gevoerd (Skelton, 2001; Smith, 2003). Onderzoek naar de vermeende negatieve effecten is echter nauwelijks voorhanden. Dat geldt voor het buitenland; volgens *Pedagogiek* is er in Nederland in het geheel nog geen onderzoek naar de gevolgen van feminisering verricht (Timmerman & Van Essen, 2004; Veendrick, Tavecchio & Doornenbal, 2004).

Om deze leemte te vullen heeft het Ministerie van OCW het ITS verzocht hier een onderzoek naar uit te voeren (Driessen & Doesborgh, 2004). Dat diende kort samengevat antwoord te geven op de volgende vragen:

- Hoe is de verdeling van het aandeel mannelijk en vrouwelijk personeel in het basisonderwijs? Zijn er daarbij verschillen naar functiecategorie en jaargroep waarin de leerkrachten lesgeven?
- Zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten wat betreft hun achtergronden, de groep waaraan ze lesgeven en de pedagogisch-didactische aanpak die ze daarbij hanteren?
- Zijn er verschillen in cognitieve en niet-cognitieve competenties tussen jongens en meisjes?
- Wat is de relatie tussen verschillen in competenties van de leerlingen met het geslacht van de leerkrachten van wie ze les hebben gehad? Zijn er daarbij ook samenhangen met het geslacht, de etnische herkomst en het sociaal milieu van de leerlingen? En welke relatie is er met de kenmerken waarop mannelijke en vrouwelijke leerkrachten van elkaar verschillen?
- Hoe verhouden de bevindingen van het onderhavige onderzoek zich tot de resultaten uit internationale studies?

Methode

Om een antwoord op deze vragen te geven zijn Nederlandse bronnen geraadpleegd en is een review van de internationale literatuur uitgevoerd. De kern van het onderzoek betreft een serie empirische analyses verricht op databestanden van het PRIMA-cohortonderzoek. PRIMA is een grootschalig, landelijk onderzoek waaraan ongeveer 600 basisscholen en 60000 leerlingen in de groepen 2, 4, 6 en 8 deelnemen. Sinds het schooljaar 1994/95 wordt tweejaarlijks met behulp van vragenlijsten en toetsen informatie verzameld bij directeuren, leerkrachten, leerlingen en hun ouders (Driessen, Van Langen & Vierke, 2004; Van der Veen, Van der Meijden & Ledoux, 2004). Op dit moment zijn de gegevens van vijf PRIMA-metingen beschikbaar. Omdat een belangrijk deel van de informatie bij elke meting hetzelfde is, kunnen ook ontwikkelingen in de tijd in kaart worden gebracht. Hier ligt het accent op kenmerken van leerlingen en leerkrachten. Wat betreft de *leerlingen* staan de volgende gegevens centraal: geslacht; etniciteit; opleiding ouders; cognitieve competenties (de prestaties op een Cito taal- en rekentoets); niet-cognitieve competenties (de leerkrachten hebben hun leerlingen beoordeeld op: zelfvertrouwen, welbevinden, werkhouding, sociaal gedrag, relatie met leerkracht; de leerlingen hebben zichzelf beoordeeld op: zelfvertrouwen en welbevinden). Met betrekking tot de *leerkrachten* gaat het om de volgende gegevens: achtergrondkenmerken (opleiding, onderwijservaring,

vertrouwen in eigen kunnen, mate van tevredenheid met het werk, nadruk op cognitieve onderwijsdoelen); kenmerken van de klas waaraan ze lesgeven (combinatieklas, duobaan, dubbele bezetting, klasgrootte); pedagogisch-didactische kenmerken (huiswerk, tijdsbesteding, registratie vorderingen, minimumdoelen, instructiewijze, toetsing). Voor de hoofdanalyses is gebruik gemaakt van gegevens van circa 5181 leerlingen uit groep 8 van 163 scholen. Van deze leerlingen is bekend of ze in elk van de groepen 1 tot en met 8 een mannelijke of vrouwelijke leerkracht hebben gehad. Qua analyse-techniek is voornamelijk gebruik gemaakt van variantie-analyse, waarbij nadrukkelijk ook de interacties tussen de leerlingkenmerken (geslacht, milieu, etniciteit) zijn onderzocht.

Enkele resultaten

Bij de analyses zijn drie indicatoren voor geslachtseffecten gehanteerd:

- *Het cumulatieve effect.* Het totaal aantal mannelijke leerkrachten dat een leerling in de groepen 1 – 8 heeft gehad.

- *Het fase-effect.* De fase waarin de leerling een mannelijke leerkracht heeft gehad, met daarbij vier categorieën: noch in groep 1-6, noch in groep 7-8; wel in groep 1-6, maar niet in groep 7-8; niet in groep 1-6, wel in groep 7-8; zowel in groep 1-6 als ook in groep 7-8.

- *Het moment-effect.* Of de leerling in groep 8 een mannelijke leerkracht heeft gehad.

De resultaten van de analyses samenvattend, kan worden geconcludeerd dat er geen effecten kunnen worden aangetoond van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties, houdingen en gedrag van leerlingen in het basisonderwijs. En dat geldt zowel voor het aantal mannelijke leerkrachten dat de leerlingen in het basisonderwijs hebben gehad, voor de fase waarin ze mannelijke leerkrachten hebben gehad, en voor het geslacht van de leerkracht in groep 8. Bovendien verschillen deze effecten (of beter: het ontbreken daarvan) niet voor jongens en meisjes, voor autochtone en allochtone leerlingen, en evenmin voor kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders. Er is daarmee geen empirische grond voor het in gang zetten van een beleid dat erop gericht is de feminisering van het basisonderwijs een halt toe te roepen. Meer mannen voor de klas leidt niet tot betere prestaties en gunstiger gedrag bij jongens (en ook niet bij meisjes). Dit neemt niet weg dat er andere motieven kunnen zijn, bijvoorbeeld emancipatorische, om naar een evenwichtiger verdeling van mannelijk en vrouwelijk onderwijspersoneel te streven. En dat zou dan voor alle functies moeten gelden, niet alleen voor het onderwijzend en ondersteunend personeel, maar evenzeer voor de directie- en managementfuncties.

Referenties

- Driessen, G., & Doesborgh, J. (2004). *De feminisering van het basisonderwijs. Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties, de houding en het gedrag van de leerlingen.* Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2004). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Vijfde meting 2002-2003.* Nijmegen: ITS.
- Smith, E. (2003). Failing boys and moral panics: Perspectives on the underachievement battle. *British Journal of Educational Studies*, 51, 282-295.
- Timmerman, G., & Essen, M. van (2004). De mythe van het 'vrouwengevaar'. Een historische

inventarisatie van (inter)nationaal onderzoek naar de relatie tussen feminisering en 'jongensproblemen' in het onderwijs. *Pedagogiek*, 24, 57-71.
Veendrick, L., Tavecchio, L., & Doornenbal, J. (2004). Jongens als probleem. Inleiding bij het themadeel. *Pedagogiek*, 24, 12-22.

Feminisering van het docentenberoep (1945-2000). Mythe versus historische empirie

Div 11/3/91 pa

auteurs: M. van Essen, G. Timmerman - Rijksuniversiteit Groningen
contactadres: h.w.van.essen@ppsw.rug.nl

Probleemstelling

Het onderwijs feminiseert, dat wil zeggen het aandeel vrouwen voor de klas neemt disproportioneel toe, ook in het voortgezet onderwijs. Aan deze ontwikkeling worden tenminste twee negatieve gevolgen toegeschreven, die elkaar versterken. Feminisering leidt tot statusverlaging van het beroep want hoe meer vrouwen, hoe minder aanzien (de zogenaamde Wet van Sullerot). Feminisering leidt tot beroepsinhoudelijke veranderingen zoals een ander didactisch-pedagogisch concept. In dit didactisch-pedagogisch concept staat de leerling centraal (in plaats van de lesstof), gaat het minder om kennis(overdracht) dan om vaardigheden en samenwerking belangrijker dan prestatie en competitie. Dit zou deprofessionalisering van het lerarenberoep in de hand werken, wat dan weer nadeling is voor de status. Zo ontstaat een vicieuze cirkel, een spiraal naar omlaag. Het paper zal met behulp van de historische empirie nagaan in hoeverre hier sprake is van mythevorming.

Vraagstelling

In hoeverre is er een relatie tussen de feminisering van het lerarenberoep en de ontwikkeling van het leerlinggerichte didactisch-pedagogische concept?

Feminiseringsgraad

Cijferreeksen van het CBS laten zien dat het voortgezet onderwijs lange tijd een zeer lage feminiseringsgraad kende. Tussen 1945 en 1965 lag het gemiddelde percentage constant op circa 21%, in 1979 was het tot 25% gestegen. De geleidelijke groei zette zich voort in de jaren 80: in 1987 is het percentage vrouwelijke docenten in het voortgezet onderwijs 30%, in 2003 36 procent. Naar verwachting zal nog in 2011 minder dan de helft van het totaal aantal leraarlessen door vrouwelijke docenten worden gegeven. (Ministerie OCW, 2003). Het verschijnsel als zodanig heeft daarmee een hoog mythegehalte. Wel zijn en waren er verschillen per vak te constateren per vak. Deze zullen in het paper gepresenteerd worden voor respectievelijk de *levende talen* en *geschiedenis*.

Ontwikkeling van het leerlinggerichte didactisch-pedagogisch concept

Er hebben zich tussen 1950 en 2000 ingrijpende verschuivingen in professionele opvattingen van het docentenberoep voorgedaan. Deze worden getraceerd via een inhoudsanalyse van de vaktijdschriften voor respectievelijk moderne talen (*Levende Talen*) en geschiedenis